

XORAZM FOLKLOR IJROCHILIK SAN’ATINING SHAKILLANISH TARIXI

Ozodjon Saipov

O‘zDXA Urganch filiali Ta’lim sifatini nazorat qilish
inspeksiyasi boshlig‘i

Annotatsiya: Xorazm xalq og‘zaki ijodi juda qadimiy va boy san’at turi bo‘lib, uning namunalari bugungi kunda ham saqlanib qolgan. Xususan, xorazmda ijrochilik san’atining shakllanishi ham xalq og‘zaki ijodi bilan bog‘liq holda yuzaga kelgan san’at turlaridan biridir. Maqolada Xorazm folklor ijrochilik san’atining ana shu jihatlari bilan birgalikda uning qadim zamonlardan buyon og‘zaki va yozma tarzda yashab kelayotganligi haqida ma’lumotlar beriladi.

Kalit so‘zlar: Tarix, folklor, Xorazm, “Avesto”, ijrochilik san’ati, xalfa.

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ХОРАЗМСКОГО ФОЛЬКЛОРНО- ИССТРУКТОРСКОГО ИСКУССТВА

Озоджон Саипов

UzDXA Ургенчский филиал Контроль качества образования
начальник инспекции

Аннотация: Хорезмское народное творчество – очень древний и богатый вид искусства, образцы которого сохранились и в наши дни. В частности, формирование исполнительского искусства в Хорезме является одним из видов искусства, возникшим в связи с народным творчеством. В статье представлены сведения о фольклорном исполнительском искусстве Хорезма, его устной и письменной форме с древнейших времен.

Ключевые слова: История, фольклор, Хорезм, «Авеста», исполнительское искусство, халфа.

HISTORY OF FORMATION OF KHORAZM FOLKLORE PERFORMING ART

Ozodjon Saipov

UzDXA Urganch branch Quality control of education
head of inspection

Abstract: Khorezm folk art is a very ancient and rich form of art, examples of which have been preserved even today. In particular, the formation of performance art in Khorezm is one of the types of art that arose in connection with folk art. The article provides information about Khorezm's folklore performance art and its oral and written form since ancient times.

Key words: History, folklore, Khorezm, "Avesta", performance art, Khalfa.

Barcha san’atlarning rivoji negizida xalq og‘zaki ijodi turadi. Insoniyat paydo bo‘lganidan to bugungi kunga qadar san’atning adabiyot, qo‘shiqchilik kabi turlarida xalq og‘zaki namunalardan foydalanib kelinmoqda. Ushbu namunalarning eng go‘zal turlaridan biri bu – ijrochilik san’atidir. Bu san’at inson dunyoqarashini va tafakkurini boyitibgina qolmay, uni ezgulik, yaxshilik, go‘zalliklar olamiga boshlaydi. Folklor ijrochiligi, xususan Xorazm folklor ijrochiligi millatning ma’naviy, musiqiy boyligi bo‘lishi bilan bir qatorda uning mazmunida milliy urf-odatlarini, an’analarni, Xorazm mentalitetini o‘zida ifodalaydi. Xorazm folklor ijrochiligi qadim zamonlardan buyon o‘zining musiqiyliigi, o‘ynoqiligi, raqsobbligiga ko‘ra boshqa hududlarning folklor ijrochiligidan ajralib turadi.

Xorazm folklor ijrochiligi – bu shu vohadagi xalq orasida urf bo‘lib, ular bilan birga yashab kelayotgan xalq qo‘shiqlari, laparlari, yallalari, o‘lanlari, yor-yorlari, termalari va turli marosimlarda ijro etiladigan ommaviy raqs kuylari, dostonchilik, xalfachilik, qo‘shiq-ashulachilik kabi kasbiy musiqa an’analariidan tashkil topgan san’atdir. Bu san’atning shakillanish tarixi uzoq o‘tmishga, jumladan miloddan avvalgi XII-XI arslarga borib taqladi. Ming yillar muqaddam butun jahonga moziydan ta’lim bergan buyuk bobokalonimiz Abu Rayxon Beruniy o‘zining “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” asarida yozilishicha: “Xorazm vohasiga odamlar miloddan avvalgi 1292-yillarda joylasha boshlaganlar. Shundan 92 yil o‘tgach, ya’ni miloddan avvalgi 1200-yilda Xorazmga Kaykovusning o‘g‘li Siyovush kelgan va afrig‘iylar sulolasiga asos solgan”. Ular kishilik jamiyatining ilk davrlaridan boshlab o‘zlarining boy madaniy va ma’naviy merosiga ega bo‘lganlar¹ deb yozadi.

Keyingi yillardagi arxeologik tadqiqotlar va ilmiy izlanishlar Xorazm diyori zaminimizning eng qadimiy, eng ko‘xna o‘lkalaridan biri bo‘lganligini, bu o‘lkada juda qadimdan o‘troqlashgan qabilalar yashagani, ularning ovchilik, chorvachilik, bog‘dorchilik va dehqonchilik madaniyati g‘oyat kuchli rivojlanganligini isbotlaydi. Shuningdek, arxeologik tadqiqotlar ham qadimgi Xorazmning san’ati va madaniyati, xalqning odob-ahloqi, ma’naviyati va turmush tarzi ancha yuksak darajada bo‘lganligini ko‘rsatadi.

¹ Abu Rayhon Beruniy “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” Toshkent – 1968-y.

Umuman Xorazm – juda qadimdan rivojlangan xalqlar yashagan o‘lka bo‘lib, uning xalqi eramizdan avvalgi ming yilliklardanoq o‘z madaniyati, ilm-fani, san’ati, dini, ma’naviy dunyosi, ishlab chiqarishi, hatto davlatchilik siyosatiga barcha xalqlardan ilgariroq ega bo‘lganini isbotlab bergan.

Bunday fikrga kelishimizga bugungi kunda ilmiy manbalar, ashyoviy dalillar yetarlidir. “Bundan qariyb 3000 yil avval dunyoga mashxur “Avesto”ni yaratgan xalq, yer yuzida g‘oyat odil, yaxshilik va ezguliklar fazilati yo‘lini ko‘rsatib bergan payg‘ambarni tarbiya etgan va dinni ifoda eta olgan Xorazm jahon tarixida, xususan, jahon madaniyati va san’ati tarixida alohida o‘rin egallagan ilm-fan tadqiqotlariga muvofiq keladigan xulosadir”.²

O‘zbek an’anaviy qo‘shiqchilik madaniyati tarixini chuqur tahlil qilgan olim X. Hamidov shunday yozadi: “Xorazmliklar musiqa va qo‘shiq bilan bemorlarni ham davolaganlar. O‘z zamonalarida yetti donishmand olimlari - Zat, Fat, Jen, Ele, Fen, Er va Sad bemorlarni davolashni boshlab berganlar. Ular hatto kasalxonalar qurib o‘zlariga yordamchi ham olganlar. Turli xil o‘simliklardan dorilar tayyorlaganlar. Har bir bemor qaysi yulduz ostida tug‘ilgan bo‘lsa, davolash ishlarini shunga qarab boshlaganlar. Dori-darmon sifatida musiqadan ham foydalanilgan. Musiqa bilan davolashda bemorning qayerdan kelib chiqqanligi, kasbi-koriga qarab kuy tanlangan. Ijrochilar, masalan, bemor qora tanli bo‘lsa Isfaxon va Sabo maqomlari yaxshi ta’sir qilishini, oq tanlilarga Maxur va Taxur kuylarini, sariq tanlilarga esa Husayniy va Evish (Xaftagoh) maqomlarini tavsiya qilishgan. Dono tabib qaysi dori davo ekanini bilgani kabi musiqa bilan davolashda ana shu jihatlarga e’tibor qilgan. Shuningdek, Xorazmda davolash kuylarini “purxon” deb ataganlar. Ayniqsa, bolalarda uchraydigan qizamiq kasalini “Alvon go‘ynak” nomli kuy bilan davolaganlar.”³

Xorazm ijrochilik san’ati folklor namunalarida o‘z aksini topadi. Bu qadimgi davrlardan buyon davom etib kelayotgan an’anadir. Bu an’analarning vujudga kelishi, xalq orasida yoyilishi va saqlanib qolishida muayyan ijodkorlar va ijrochilar asosiy o‘rin egallaganlar. Ularning o‘zlariga xos ijrochilik usullari bo‘lgan. Bu an’analar keyingi va hozirgi davrlarda ham o‘z mohiyati va mazmuni bilan xalq orasida saqlanib kelinmoqda. Ijrochilik san’atining bunday an’alarida turfa xil g‘oyaviy estetik va funksional vazifalar o‘tashi bilan bir qatorda, insonlar ijtimoiy va maishiy hayotining turli tomonlari aks ettiriladi.

Xorazm folklor namunalaridan biri bu Xorazm lazgisidir. Xorazm lazgisi qadim zamonlardan buyon xalq tilida saqlanib, sayqallanib kelayotgan, o‘z o‘rniga ega bo‘lgan, odamlarga ko‘tarinkilik, yaxshi kayfiyat ulashuvchi, Xorazm folklorini butun dunyoga mashxur qilgan san’atdir. Xorazm xalq og‘zaki ijodida lazgining yaratilishi haqida turli xil afsona va rivoyatlar bor. Masalan, jonning tanaga kirish

² Musaqulov A. “O‘zbek xalq qo‘shiqlarining tarixiy asoslari” Buxoro – 1994-y.

³ X.Hamidov “O‘zbek an’anaviy qo‘shiqchilik madaniyati tarixi” Toshkent – 1996-y.

jarayonini ifodalishi haqida, iqlimning sovuq bo‘lganligi va olov yoqib isinish uchun turli harakatlar orqali raqsning paydo bo‘lganligi haqidagi ma’lumotlarni lazgining yaralishiga bog‘lashadi. Xalq orasida qadimgi lazgi to‘g‘risida shunday afsona bor. Inson tanasi dastlab loydan yasaliib, alohida-alohida bo‘lgan ekan. Jonga “tanaga kir” deb buyuribdilar jon tanaga kirib birdan qo‘rqib qaytib chiqadi. “Kir tanaga” deb qayta buyuradilar. U “qo‘rqaman” debdi. Shunda ilohiydan bir kuy taralibdi. Bu kuyga maftun bo‘lgan jon tanaga qanday kirganini o‘zi bilmay qolibdi. Oldin barmoqlariga, panjalariga, bilaklariga, yelkalariga jon kirib, inson tirilibdi. Bu ilohiydan kelgan “Lazgi” kuyi ekan.

Xorazmda savodxon, gapga chegan, ayni paytda xonandalik qobiliyatiga ega bo‘lgan zukko ayollarni “xalfa” deb yuritishadi. Bu atamaga “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da quydagicha tarif beriladi: “Xalfa – arab tilidan olingan so‘z bo‘lib, bir-birining ortidan borish, ergashish; o‘rin almashish degan ma‘nolarni anglatib, to‘rt ma‘nosi borligi aytiladi: birinchi, Shariat qoidalarini yaxshi biladigan o‘qimishli odam; ikkinchi, Eski maktabda o‘quvchilarga boshliq qilib tayinlangan, maktabdor domlaga ko‘maklashadigan o‘quvchi; uchinchi, o‘rta asrlar ustaxonalarida hunar o‘rganuvchi shogird, kasb-hunar o‘rganuvchi shogirdlar boshlig‘i; to‘tinchi Xorazm vohasida mahalliy og‘zaki ijod namunalarini ijro etuvchi ayol”⁴ degan ma‘nolarni anglatadi. Xorazm diyorida “Xalfa” atamasi ikki ma‘noda ishlatiladi. Birinchisi, diniy kitoblarni o‘qiydigan, marosim va mavludlarda rahnamolik qiladigan otinbibilar ko‘zda tutilsa, ikkinchisi, kuy va qo‘shiqlar kuylab, ayollarni madaniy va ma‘naviy ehtiyojini qondirishga xizmat qiladigan ijrochi ayollar ko‘zda tutiladi. Ularning ikkala turi ham faqatgina ayollar uchun xizmat qilgan. “Sozi xalfa”lar san‘atida jo‘rnavoqli va yakka ijrochilik mavjud. Ularning ansambli uch kishidan iborat bo‘ladi. Xalfa, doirachi va raqqosa. Ularning uchchalasi ham qo‘shiq, lapar ijro etgan. Xalfalar o‘zlari ijod etgan kuy va qo‘shiqlar bilan cheklanib qolmasdan, repertuaridan “Oshiq G‘arib va Shohsanam”, “Hirliqo va Xamro”, “Tohir va Zuhra”, “Go‘ro‘g‘li”, “Gulqand”, “Xirmon dali” kabi dostonlar bilan bir qatorda Navoiy, Fuzuliy, Maxtimquli, Ogahiy kabi shoirlar she‘rlari va boshqa mualliflarning turli marosimlarga mo‘ljallangan asarlari ham o‘rin olgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abu Rayhon Beruniy “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” Toshkent – 1968-y.
2. “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” II tom. Maskva – 1981
3. Musaqulov A. “O‘zbek xalq qo‘shiqlarining tarixiy asoslari” Buxoro – 1994-y.

⁴ “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” II tom. Maskva - 1981

4. X.Hamidov “O‘zbek an’anaviy qo‘shiqchilik madaniyati tarixi”
Toshkent – 1996-y.
5. A.Lutfullayev “O‘zbek xalq cholg‘ularida ijrochilik san’ati tarixi”
Toshkent – 2006-y.
6. O.Safarov “O‘zbek xalq og‘zaki ijodi” Toshkent – 2010-y.
7. A.Tashmatova “Ijrochilik san’ati tarixi” Musiqa oliy ta’lim muassasalari
uchun darslik. Toshkent – 2017-y.